

**MENINGKATKAN KEMAMPUAN SPELLING KOSAKATA BAHASA
INGGRIS SISWA KELAS VII SMPN 3 BAYONGBONG
DENGAN MENGGUNAKAN “ALPHABET RACE GAME”**

Disusun oleh:

Perdi Hidayat

Guru SMPN 3 Bayongbong, Kabupaten Garut

ABSTRACT

Hasil pengamatan di dalam kelas saat pembelajaran bahasa Inggris, peserta didik kelas VII-A SMPN 3 Bayongbong masih mengalami hambatan dalam mengucapkan dan mengeja dengan tepat kata dalam bahasa Inggris. Penggunaan metode dan teknik pembelajaran yang tepat dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan “Alphabet Race Game” terhadap peningkatan kemampuan mengeja pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas VII SMPN Negeri 3 Bayongbong. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Tindakan Kelas Model Stephen Kemmis dan Robyn McTaggart yang terdiri dari 4 tahap: perencanaan (plan), tindakan (act), observasi (observe), dan refleksi (reflect) yang melibatkan subjek penelitian sejumlah 22 peserta didik di kelas VII-A SMPN 3 Bayongbong, Garut, Jawa Barat pada semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi (pengamatan) dan kuesioner. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan juga statistik deskriptif. Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan sebanyak 2 siklus, diperoleh bahwa metode “Alphabet Race Spelling Game” dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan mengeja pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas VII-A SMPN 3 Bayongbong, Garut, Jawa Barat.

Kata kunci: Alphabet Race Game, Bahasa Inggris, Kemampuan Spelling

PENDAHULUAN

Spelling merupakan dasar dari kemampuan berbahasa Inggris. Penguasaan spelling berpengaruh pada kemampuan berbahasa seseorang baik dari kemampuan menulis kata yang benar, mempersepsikan kata yang diucapkan orang dengan tepat hingga mengucapkan kata sesuai dengan kaidah ejaan yang sesuai¹. Penyampaian materi spelling di sekolah menjadi dasar bagi siswa dalam berbahasa Inggris, apalagi kemampuan spelling merupakan kemampuan awal yang dapat mencakup aspek-aspek dasar dalam berbahasa Inggris. Oleh karena itu, penting bagi guru bahasa Inggris untuk memperhatikan kemampuan spelling sebagai dasar dari kemampuan berbahasa Inggris peserta didiknya.

Dalam upaya menciptakan kondisi belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan meningkatkan kemampuan spelling pada mata pelajaran bahasa Inggris, dewasa ini banyak bermunculan berbagai macam spelling game yang digunakan sebagai media pembelajaran. Pada semua jenis spelling game, pesera didik dituntut aktif, terlibat penuh dan

belajar memecahkan masalah yang berkaitan dengan spelling². Selain menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, menjadikan spelling game sebagai metode belajar juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Alphabet Race merupakan salah satu jenis spelling game yang populer³. Permainan ini biasa digunakan untuk melatih dan meningkatkan kosakata sekaligus kemampuan spelling pemainnya. Pada prinsipnya, teknik permainan ini hanyalah menyusun huruf menjadi sebuah kata sesuai dengan petunjuk atau soal yang diberikan. Namun, pengembangan teknik permainan ini memungkinkan alphabet race dimainkan secara berkelompok dengan tingkat kesulitan yang berbeda⁶.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas⁴. Model PTK yang digunakan pada penelitian yaitu model Kemmis dan Taggart⁵. Model yang dikembangkan oleh Stephen dan Taggart tampak masih begitu dekat dengan model yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Dikatakan demikian dikarenakan dalam satu siklus terdiri dari empat komponen meliputi: 1) Perencanaan (Planning); 2) Aksi atau Tindakan (acting); 3) Observasi (observing); 4) Refleksi (reflecting). Model PTK berbentuk spiral berkelanjutan apabila target hasil tindakan yang dilakukan belum tercapai maka dilanjutkan dengan siklus berikutnya.

Secara operasional siklus Penelitian Tindakan Kelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan (plan)

Tahap perencanaan tindakan adalah langkah persiapan untuk :

- Mengidentifikasi aktifitas dan prestasi belajar bahasa Inggris siswa
- Menyusun rencana tindakan yang hendak dilakukan dalam penerapan metode permainan
- Menyiapkan sumber alat dan bahan yang hendak digunakan.
- Mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada siklus sebelumnya

2. Tahap Tindakan (action)

Tahap tindakan adalah kegiatan pelaksanaan penerapan metode permainan Alphabet Race Game sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun sebelumnya. Pada siklus I tindakan yang dilakukan dimulai dengan pengambilan sampel peserta didik

di kelas secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

3. Tahap pengamatan (observation)

Tahap pengamatan adalah kegiatan langsung maupun tidak langsung untuk merekam semua peristiwa yang terjadi pada saat proses tindakan.

4. Tahap perenungan (reflection)

Tahap ini adalah kegiatan mengkaji hasil observasi dan merenungkan kembali proses-proses tindakan dengan berbagai permasalahannya.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, teknik pengumpulan data berupa tes dan studi dokumentasi. Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Data dari penelitian ini berupa kuantitatif, sehingga pengolahan datanya menggunakan teknik statistik.

Untuk menghitung persentase dari lembar observasi dapat digunakan rumus :

- P : Persentase tiap kategori yang diamati
NA : Banyak siswa yang melakukan aktifitas
NB : Banyaknya siswa yang diamati

Data belajar Bahasa Inggris siswa diperoleh melalui tes prestasi belajar. Menurut Nurlaela (2005:31) bahwa data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan:

a. Nilai rata-rata kelas

- Dengan : X : Rata-rata
 $\sum N$: Jumlah nilai
N : Banyak siswa

b. Persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar

$$TB = \frac{\sum S \geq 65}{N} \times 100\%$$

- Dengan : TB : Persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar
 $\sum S > 65$: Jumlah siswa yang memperoleh nilai > 65
N : Banyak siswa

Persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar bahasa Inggris siswa ini kemudian diinterpretasikan menurut kategori prestasi belajar.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan juga secara statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan maksud untuk menggambarkan nilai-nilai hasil test para siswa baik pada siklus I maupun siklus II dari tertinggi hingga terendah, nilai rata-rata yang diperoleh siswa, tabel distribusi frekuensi serta gain atau perolehan skor siswa baik dari siklus I maupun siklus II.

Sajian skor yang telah dihitung dari proses skoring pada tahap sebelumnya dituangkan dalam tabel sehingga peneliti lebih mudah mengetahui deskripsi perolehan nilai siswa per-indikator. Sajian tersebut digunakan untuk menentukan kategori kemampuan spelling pada siswa kelas VII di SMPN 3 Bayongbong. Hasil test yang telah dituangkan dalam tabel tersebut masih berupa data acak, sehingga untuk memudahkan analisis selanjutnya data perlu dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Peneliti juga melakukan perhitungan persentase nilai dan keberhasilan siswa untuk mengetahui berapa banyak siswa yang dapat dikatakan berhasil maupun tidak sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

HASIL

Berdasarkan tes unjuk kerja bahasa Inggris siswa pada siklus I diperoleh data prestasi belajar Bahasa Inggris. Berdasarkan tes prestasi belajar spelling siswa pada siklus I diperoleh data prestasi belajar spelling siswa dengan nilai rata-rata kelas dan persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar seperti pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat adanya perubahan nilai rata-rata kelas dari 50,37 pada ulangan harian meningkat menjadi 69,62 pada prestasi belajar spelling siswa siklus I dan persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar dari 33,33% pada ulangan harian meningkat menjadi 88,88% pada prestasi belajar spelling siswa siklus I.

Berdasarkan tes prestasi belajar spelling siswa pada siklus II diperoleh data prestasi belajar spelling siswa dengan nilai rata-rata kelas dan persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar seperti pada tabel berikut.

Siklus 1	Nilai Rata-rata Kelas	Persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar
Nilai ulangan harian	50,37	33,33
Prestasi belajar bahasa Inggris siswa siklus I	69,62	88,88

Siklus II	Nilai Rata-rata Kelas	Persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar
Nilai ulangan harian	66,11	62,96
Prestasi belajar bahasa Inggris siswa siklusII	73,51	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan nilai rata-rata kelas dari 66,11 (Siklus I) meningkat menjadi 73,51 (Siklus II) dan persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar dari 62,69% (Siklus I) meningkat menjadi 100% (Siklus II). Peningkatan ini cukup memuaskan karena persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar sebesar 100% termasuk kategori istimewa.

KESIMPULAN

Secara umum aktivitas belajar spelling siswa tiap siklus mengalami peningkatan. Aktivitas belajar spelling siswa yang masih rendah pada siklus I antara lain memperhatikan penjelasan guru 11,11%, mengungkapkan gagasan sebesar 25,93% dan ikut berpartisipasi dalam permainan sebesar 29,63% aktivitas-aktivitas tersebut tergolong ke dalam kategori kurang.

Sementara pada siklus II, aktivitas belajar spelling siswa mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu memperhatikan penjelasan guru sebesar 66,67%, mengungkapkan gagasan sebesar 55,56% dan untuk aktivitas ikut berpartisipasi dalam permainan mengalami peningkatan yaitu sebesar 74,04% yang tergolong ke dalam kategori sedang. Dengan demikian seluruh aktivitas belajar spelling siswa diperoleh nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 69.62 mengalami peningkatan sebesar 3,89 pada siklus II menjadi 73.51.

Selain itu rata-rata kelas diperoleh pula persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 88,88% meningkat menjadi 100% pada siklus II. Persentase jumlah siswa yang mencapai standar ketuntasan belajar ini kemudian meningkat lagi menjadi 100% yang termasuk dalam kategori Istimewa.

DAFTAR PUSTAKA

¹Marifah, N. (2019). *Pengaruh "Alphabet Race Game" Terhadap Kemampuan Spelling Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Di Kelas IV Sd Qurrota A'yun Babadan Banguntapan Bantul*. E-Jurnal Skripsi Program Studi Teknologi Pendidikan, 8(4), 259-268.

²Nurhayati, R. L. (2012). *Peranan Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Pada Pembelajaran Bahasa Inggris Materi Things In The Classroom Melalui Spelling Games (Penelitian Tindakan Kelas Di Kelas Iv Sekolah Dasar Negeri 3 Pasindangan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)* (Doctoral Dissertation, Iain Syekh Nurjati Cirebon).

³Hamzah, Buno. 2007. *Model Pembelajaran*. Jakarta. Pt. Bumi Aksara.

⁴Prihantoro, A., & Hidayat, F. (2019). *Melakukan Penelitian Tindakan Kelas*. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 9(1), 49-60.

⁵Kemmis, S. & Mc. Taggart, R. 1988. *The Action Research Planner*. Victoria: Deakin University Press.

⁶Ismail, Andang. 2009. *Education Games*. Yogyakarta: Pro U Media